

QA= UMUMTURKIY ASOSI ETIMOLOGIYASIGA DOIR MULOHAZALAR

Kamola Rixsiyeva

Alisher Navoiy nomidagi

ToshDO'TAU katta o'qituvchisi, PhD

krikhsiyeva85@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11110694>

Annotatsiya. O'zbek tili leksik tarkibi va grammatik vositalari shu tilning boyligi hisoblanadi. O'zbek tilining lug'aviy tarkibi juda uzoq davrlardan beri leksik semantik hamda shakliy tuzilishiga ko'ra ma'lum o'zgarishlarga uchrab bugungi holatga kelgan. O'zbek tili leksikasining tarixiy shakllanishini bilish uchun so'zlarni tarixiy etimologik jihatdan o'rganib, ularni etimologik qatlamlarga ajratish zarur. Ushbu maqolada **qa**= umumturkiy asosidan yasalgan leksemalar etimologiyasi tahlil etildi.

Kalit so'zlar: *umumturkiy asos, genezis, tub so'z, o'z qatlam, ma'no o'zgarishlari, etimologiya.*

Annotation. The lexical composition and grammatical means of the Uzbek language are the richness of this language. Since very long periods, the vocabulary of the Uzbek language has undergone certain changes due to its lexical semantic and formative structure. In order to know the historical formation of the lexicon of the Uzbek language, it is necessary to study the words historically etymologically and divide them into etymological layers. This article analyzes the etymology of lexemes made from the basis of qa= all-turkic.

Keywords: *universal basis, genesis, root word, own layer, changes in meaning, etymology.*

Turkologiyada leksemalar struktur-grammatik va ma'no o'zgarishlari jihatidan tahlil qilingan. Qirg'iz tilshunosi B.M.Yunusaliyev o'zakni morfologik qismlarga bo'linmaydigan va buyum haqidagi aniq tushunchani yoki harakat-holatni ifodalash uchun xizmat kiluvchi tovushlar kompleksi sifatida tavsiflagan [Юнусалиев, 1959]. Olim turkiy so'zlar o'zaklari bir tovush yoki tovushlar jamligidan iborat bo'lishi, turkiy so'z-o'zaklarining fonetik tarkibi necha tovushdan iborat bo'lishi uchun chegara yo'qligini yozadi. U o'z monografiyasida ularning bir tovushdan tortib yetti tovushgacha bo'lgan turini tahlil qiladi.

O'zbek tili leksik tarkibi va grammatik vositalari shu tilning boyligi hisoblanadi va bularning barchasi birdaniga paydo bo'lgan emas. O'zbek tilining lug'aviy tarkibi juda uzoq davrlardan beri leksik semantik hamda shakliy tuzilishiga ko'ra ma'lum o'zgarishlarga uchrab bugungi holatga kelgan.

Bizga ma'lumki, har qanday tilning lug'at tarkibi faqat o'z qatlam so'zlaridan iborat bo'lmaydi. Unga boshqa tillardagi so'z va vositalar ham o'tishi mumkin.

Qadimgi turkiy til davri leksikasi turkiy so'zlar va qadimgi sanskrit, so'g'd, xitoycha o'zlashmalardan tashkil topgan bo'lsa, keyinchalik eski o'zbek tili lug'at tarkibiga fors-tojik, arab, rus tillaridan so'zlar o'tib o'zlashdi va o'zbek tilining lug'at tarkibi boyidi.

O'zbek tili leksikasining tarixiy shakllanishini bilish uchun so'zlarni tarixiy etimologik jihatdan o'rganib, ularni etimologik qatlamlarga ajratish zarur.

O'zbek tili O'rta Osiyodagi qadimiy xalqlarning turkiy tillar tizimidagi tillardan biri bo'lib, uning lug'at tarkibi ham qadimiydir.

O'zbek tili leksikologiyasining tarixiy etimologik shakllanishini tahlil qilishda dastlab o'zbek tilining qardosh tillar bilan aloqasi, so'ngra qardosh bo'lmagan tillar bilan aloqasi aniqlanadi. Shu tartibda tillarning o'zaro ta'siri ham ko'rib o'tiladi.

Turkiy tillar boyligining shunday qatlami ham borki, u shu turkiy xalqlar bir jamoa bo'lib yashaganligi va shu jamoa birlashuvida, o'zaro munosabatida sabab ekanligi, qanday doirada aloqada bo'lganlarini bildiruvchi detallarni ko'rsatib beradi [Миртожиев, 2017].

Turkiy tub so'zlar turkiy tillarga xos alohida xususiyatlarni, uning taraqqiyot yo'lini aks ettiradi, turkiy xalqlarning turmush tarzi, yashash sharoitlari, urf-odatlar va madaniyati haqida ma'lumot beradi. Shuning uchun ham o'z qatlamga oid birliklarni ajratish, ularni o'rganish, etimologiyasini, semantik taraqqiyotini tadqiq qilish muhim ahamiyatga ega.

Agglyutinativ til guruhiga kiruvchi turkiy tillarda o'zak mustaqil qo'llana oladi hamda yasama so'z tarkibida o'z shaklini saqlaydi, deyarli birlamchi semantik xususiyatini yo'qotmaydi.

Turkiy tub so'zlar, deyarli, hamma vaqt K+V+K (*ko'k, bor, kel, tur, qol, tosh, qop*) fonetik tarkibga va kamdan-kam K+V+K+K fonetik strukturasi ega (bu fonetik strukturada keladigan taqlid so'zlar o'z qatlamga xos: *milt-milt, yilt-yilt, ort, yirt*). K+V va V+K fonetik tarkibga ega bo'lgan o'zak morfemalar ham diaxronik jihatdan K+V+K fonetik tarkibga ega ekanligi aniqlangan. K+V+K tarkibli so'zlar ayrim hollarda tub so'z sanalmay, yasama so'z hisoblanadi. Bularning hammasi ham ma'lum qonuniyatga asoslanadi.

N.A.Baskakov ta'biricha, turkiy tillardagi o'zak morfema K+V+K fonetik tarkibiga ega bo'ladi. Chunki, bu grammatik struktura turkiy tillarga xos taqlidiy-tasviriy va undov so'zlardan verbalizasiyaga ko'ra yuzaga keladi. Odatda, turkiy xalqlar taqlid-tasvir va undovlarni, aytilganiday, K+V+K holdagi uch tovush bilan tasavvur etadi. O'zak morfema bilan bog'liq so'z hosil qilinarkan, shu uch tovush o'z ifodasini topadi. Taqlidiy-tasviriy va undov so'zlar verbalizasiyasi, odatda, ko'proq kuzatiladi. Shu taqlid-tasvir va undovlar harakat va holatga asoslanadi. Bu

harakat-holat bildiruvchi soʻzlar va undovlar baʼzan davomiy yoki takroriylikni koʻrsatadi. Davomiylik yoki takroriylik verbal oʻzak ketidan a yoki i tovushini orttirish orqali ifodalanadi. Bu tovushlar, yaʼni ergash morfemalar bilan kontakt beriladi. Masalan: ...qav+ > qaviq kabi [Миртожиев, 2017].

Oʻzbek tili lugʻat tarkibidagi **qa=** asosi ham, xuddi yuqorida keltirilgan modellarga mos tarzda, turkiy oʻzak hisoblanadi. **Qa=** asosidan yasalgan leksemalar ham turkiy asoslardan turkiy qatlamga oid affikslar qoʻshish natijasida yuzaga kelgan lugʻaviy birliklar hisoblanadi. Hozirda biz *qoplon, qopqon, qovurgʻa, qovushmoq* kabi leksemalarda uning asosini *qop* sifatida ajratamiz. Lekin baʼzi olimlar bu haqda boshqa qarashga ham ega. X.G.Nigmatov **qa=** asosli *qala* soʻzi Mahmud Koshgʻariyning “Devon”ida mavjud ekanini qayd qiladi. Bunday asosli soʻzlar boshqa manbalarda uchramasligini taʼkidlaydi [Нигматов, 1974:39].

qa= “Devonu lugʻoti turk”da mustaqil holda qayd etilgan. Lugʻatda uch xil maʼnodagi **qa=** asosi qayd etilgan:

qa –I idish, *qop*. Lekin bu soʻz, asosan, suyuq narsalar idishiga qoʻllanadi. Chunonchi, bu soʻz juft holda qaqacha tarzida qoʻllanadi, *qop-qanor, qop-qopchiq* demakdir.

qa –II yuqorilamoq, koʻtarilmoq

qa –III mahkam ushlamoq, tutmoq (DLT, III, 114).

“Devonu lugʻotit turk”da **qa=** asosli 25 ta soʻz qayd etilgan. Bu soʻzlardan oltitasi harakat-holatni bildiradi:

qapsadi: aning tegra kishi qapsadi. Uning atrofini odamlar qopladi (DLT, III, 149);

qamadi: koʻz qamadi. Quyosh tigʻidan koʻzi qamashdi (DLT, III, 144).

qamadi: anin tishi qamadi. Nordon yoki gʻoʻr meva eyishdan uning tishi qamashdi (DLT, III, 144);

qapulgʻan: Bu nen ol qapugʻda qapulgʻan. Bu narsa eshikda va boshqada doim suqiladi (DLT, I, 237).

Narsa-buyum, mahsulot otlari:

qacha–*qop*, xalta. Shundan olinib, *qaqacha* ham deyiladi. Baʼzan qisqartirib, *qacha* tarzida ham talaffuz qiladilar (DLT, III, 127)

qova – turkiy yuganlarda boʻladigan ot burniga tegib turadigan qayish. (DLT, III, 127)

qovuq – har bir ichi boʻsh narsa. Bu soʻzning *qovuq* shakli ham bor. (DLT, III, 89)

qavuq – siydik qopi. Bu soʻzning *qawuq* shakli ham bor. (DLT, III, 89)

qavuq – tariq qipigʻi. (DLT, III, 89)

qap –I mesh, sanach. (DLT, III, 80)

qap –II gʻilof, jild. Har bir ustki oʻrovga ham *qap* deyiladi. (DLT, III, 80)

qap –III ona qornida bola o‘ralib turgan parda, xalta. Agar bola shu parda bilan tug‘ilsa, qutlug‘ deb fol qilinadi. Uni *qaplig‘ o‘g‘ul* deb ataladi. (DLT, III, 80)
qapug‘ – eshik. Ol qapug‘ yapindi –u eshikni bir o‘zi berkitdi. (DLT, III, 45);
qabaqliq – qovoq o‘sadigan joy, qovoqzor. (DLT, I, 231)
qog‘urmach – qovurilgan bug‘doy. (DLT, I, 227)
qopchuq – qopchiq. Egarning ustiga kiygiziladigan yopuq. (DLT, I,221)
qapchaq – suv (ariq) tarmoqlarining bir-biriga birlashadigan, to‘qnashadigan joyi. (DLT, I, 219-bet);

qapg‘a – qopqa, darvoza. (DLT, I, 200-bet)

qobiq – “chopon qavish” deb qayd etilgan (DLT, I, 193-bet). *Qobiq* so‘zi izohga ko‘ra harakat nomi shaklida berilgan. Harakat nomi shakli aslida fe‘l turkumiga mansub bo‘ladi. Ammo so‘zning shakliga asoslanib (-ik–ot yasovchi qo‘shimcha) uni “qaviq”, ya‘ni “qavilgan joy” ma‘nosida ot turkumiga, o‘rin-joy otiga mansub, deb hisobladik.

Ikkita so‘z belgi-xususiyat bildiradi:

qapa – har bir baland narsa. *Qapay o‘glo‘g o‘q* – Pati baland o‘q. (DLT, III, 118)

qabig‘lig‘ –bokira qiz; *qabig‘lig‘ qiz* – uyda o‘tirgan, kuyovga chiqmagan qiz (DLT, I, 228).

Bittasi olmosh turkumiga mansub: *qamug‘* – hamma. Bitta so‘z ravish turkumiga mansub: *qap*– ol mening birla uya qap oldi. U men bilan bir qorindan tug‘ilgandek yaqin. (DLT, III, 80).

Turkiy tillar tarixiy taraqqiyotida *qa*= asosi ikki yo‘nalishdagi semantik jarayonni ifoda etadi: harakat yo‘nalishi va narsa-buyum, ashyo.

Ma‘lum davrlarda *qa*= mustaqil so‘z sifatida baholangan. *Qa*= asosli leksemalar haqida so‘z borganda uning harakat-holat bildiruvchi tarixiy asosidan shakllanganini ta‘kidlash joiz. Harakat ifodalovchi *qa*= o‘zak morfemasi hozirda mustaqil qo‘llanmaydi.

Etimologik tahlillar bu o‘zak morfemalar semantikasida aloqadorlik mavjudligini, ularning bir asosdan shakllanganini ko‘rsatadi.

Qa= o‘zak morfemasidagi semantik taraqqiyotni ifodalash uchun turkiy tillardagi omonimlar shakllanishiga murojaat qilamiz. Ma‘lumki, o‘zbek tilidagi omonimlar uch xil usulda yuzaga keladi:

1. Tarixan har xil so‘zlarning bir xil grafik shaklda ifoda etilishi natijasida omonimlar yuzaga keladi. Masalan, o‘t (olov), o‘t (o‘simlik), o‘t (harakat), o‘t (tana a‘zosi) omonimlarining tarixiy shakllari unlilar ifodasiga ko‘ra farqlanadi.

2.Boshqa tillardan o‘tgan so‘zlarning o‘zbek tilidagi so‘zlar bilan bir xil shakl hosil qilishi natijasida omonimlar hosil bo‘ladi: *bog‘- bog‘, tok-tok, tort-tort, soya-soya*.

3. Ko'p ma'noli so'z ma'nolari o'rtasidagi bog'lanishning yo'qolishi natijasida omonimlar shakllanadi: *dam (hordiq), dam (bosqon), dam (nafas); gap (til birligi), gap (yig'in)* [Xolmanova, 2013:54]. Masalan, kun so'zi, bir tomondan, quyoshni, ikkinchi tomondan, sutkaning ma'lum qismi – kunduzi, uchinchi tomondan esa, sutkaning o'zini, to'rtinchidan, tirikchilikni bildiradi. Shuningdek, *oy* so'zi ham turli ma'noga ega.

Omonimlar shakllanishining uchinchi usuli ko'p uchraydi. A.Rustamov "Devonu lug'ot-it turkda" keltirilgan *qaq* omonim xususiyatli so'zning ma'nolarini tahlil qilib bergan. Asarda *qaqning qaq I*-danak, mag'iz; *qaq II* –et, har bir qotgan narsa; *qaq III* –asl, tomir ma'nolari qayd etilgan [Рустамов, 1976:146].

Harakat yo'nalishidagi *qa*= o'zak morfemasi va narsa-buyum, ashyo ma'nosidagi *qa*= o'zak morfemasi uchinchi usul bilan, ya'ni so'z tarkibidagi semantik taraqqiyot natijasida yuzaga kelgan. Shuningdek, u hozirgi o'zbek tili nuqtai nazaridan omonim asos sanaladi: *qa*=(harakat) – *qa*=(narsa-buyum).

Turkiy tillarda omonimiyani yuzaga keltiruvchi hodisa – qadimgi turkiy til so'zlariga xos turkum sinkretizmi o'z ifodasini topgan. E.V.Sevortyan tomonidan "fe'l-ot asoslar" deb nomlangan bu hodisa turkiy tillarning boshlang'ich taraqqiyot bosqichlarida bir bo'g'inli leksik asosning ayni bir lug'aviy ma'noga ega bo'lgani holda ism sifatida ham, fe'l sifatida ham ishlatilishini ifoda etadi. E.V.Sevortyan o'z qarashlarida "fe'l-ot omonimligi", "fe'l-ot omoformalar" terminlarini qo'llagan. Shu bilan bir qatorda, bu hodisani "leksik-morfologik sinkretizm" deb qarash to'g'riroq ekanligini e'tirof etgan [Севортян, 1974:32-40]. Hozirgi o'zbek tilidagi *yoz, tut, shish, to'y* kabi so'zlarda turkum sinkretizmi xususiyatlari namoyon bo'ladi. *Qa*= asosi semantikasida ham turkum sinkretizmi hodisasi kuzatiladi. Fe'l asosdan ot asosning shakllanganini ko'rish mumkin.

Qa= asosli birliklar qadimgi turkiy tildan boshlab hozirgi davrga qadar iste'molda bo'lib kelmoqda. Bu so'z va uning ishtirokidagi lingvistik birliklar qadimgi turkiy tildan hozirgi davrgacha bo'lgan semantik tarkibini, semalarini qiyosiy planda o'rganish so'z strukturasi va semantikasidagi o'zgarishlarni tahlil qilishga imkon yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Dadaboyev H., Xolmanova Z. Turkiy tillarning qiyosiy-tarixiy grammatikasi. – Toshkent, 2015.
2. Xolmanova Z. Hozirgi o'zbek tili. – Toshkent: Sano-standart, 2013.
3. Миртожиев М. Туркий туб сўзлар тадқиқи. – Тошкент: Фан, 2017.

4. Нигматов Х.Г. О глагольных корнях типа огс и сг по материалам словаря Махмуда Кашгарского // Советская тюркология//1974. – №3.

5. Рустамов А. Махмуд Кашгарский о словах с звуковой оболочкой *qaq* //Turcologica// К семидесятилетию академика А. Н. Кононова издательство «Наука» Ленинградское отделение. –Л., 1976.

6. Севортян Э. В. Этимологический словарь тюркских языков (Общетюркские и межтюркские основы на гласные). М.:Наука.1974.

7. Ҳозирги замон ўзбек тили. Лексикология. Фонетика. Графика. Орфография. Морфология. Фахри Камол таҳрири остида. – Тошкент:Ўзбекистон ССР Фанлар академияси, 1967.

8. Юнусалиев Б. М.Киргизская лексикология. Часть 1. – Фрунзе, 1959.